

YAPON VA O'ZBEK TILLARIDA "VAQT" KONSEPTINING SEMANTIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476186>

Zarifaxon Raxmataliyeva

TDSHU, lingvistika mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

Maqola annotatsiyasi: *Mazkur maqola orqali Yapon va o'zbek tillarida «時間» (vaqt) konseptining tahlil qilish usullari borasida fikrlar keltirilgan. Shu bilan bir qatorda yapon va o'zbek tilidagi vaqt konseptining asl man'olari ko'rib, tahlil qilingan.*

Annotation: *This article provides insights into the methods of analysis of the concept of "jikan" (time) in Japanese and Uzbek. In addition, the original meanings of the concept of time in Japanese and Uzbek were considered and analyzed.*

Kalit so'zlar: *Kognitologiya, konsept, lingvokognitiv, til, ong, zamonaviy tilshunoslik, bilish, idrok etish, semantik tahlil, antroposentrik, madaniy, lingvistik, psixologik, falsafiy.*

Key words: *Concept, linguocognitive, language, consciousness, modern linguistics, anthropocentric, cultural, linguistic, psychological, philosophical.*

Zamonaviy tilshunoslikda kognitiv tilshunoslik tilni tushuncha nuqtai nazaridan o'rganadigan sohasi hisoblanadi. Bu tushunchalar aniq bir tilda ba'zan universal, ba'zan maxsus holda bo'ladi. Shu xususiyati bilan semantikaga o'xshab ketadi, lekin psixolingvistikadan farq qiladi. Kognitiv tilshunoslik uchta asosiy holatni kuzatish bilan xarakterlanadi. Olimlarning aniqlashlaricha, kognitiv tilshunoslik ma'lumotlarni transformatsiyalash va kodlashda asosiy rol o'ynaydigan kognitiv mexanizm sifatida o'rganiladi. Zamonaviy kognitiv tilshunoslikning va lingvomadaniyatning asosiy atamalaridan biri bu - konseptdir. U insonning tafakkur xususiyatlari va qurilishiga bog'liq bo'lgan muammolar bilan qiziquvchilarning diqqatini o'ziga tortib kelmoqda. Kognitiv tilshunoslik – dunyoning lisoniy tasvirida muayyan konseptning mohiyati va dunyo voqeliklari bilan bog'liqligini o'rganuvchi fandır. Konsept esa kognitiv tilshunoslik fanining asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, madaniyat va inson o'rtasidagi aloqa o'rnatuvchi elementdir. Kognitiv tilshunoslikda konsept hayotiy obraz, til birligini anglatuvchidir. Konsept orqali aniq tilni semantik oralig'i tuziladi. Konsept tabiatini tushuntirish va anglash til orqali kechadi. Konseptning o'zi tahlilsiz sistema, ammo boshqa konseptlar ostida harakat qiladi.

Birinchi bor konsept atamasini rus fanida 1928-yilda S.A.Askoldov qo'llagan. Olim konseptni ko'pgina noaniq predmetlar, harakatlar, voqeliklar (rivojlanish konsepti, haqiqatgo'ylik, matematik konseptlar)ni fikrlash jarayonida o'rnini to'ldiruvchi tafakkur shakli deb izohlaydi. U konseptga "bu bir tur yoki boshqa turdagi

tushunchalar haqida fikrlash jarayonini o'zida aks ettiradigan birlikdir" ²²deb izoh bergan.

Konsept tushunchasi deyarli barcha atoqli tilshunoslar tomonidan keng tadqiq qilinishi, ularning har biri bu termin yoki tushunchani turlicha individual tarzda talqin qilishadi. Uni biron tushuncha haqida ideal, kulturologik shartli inson tasavvuridagi obraz (A.Vejbitskaya), mantiqiy kategoriya (Y.I.Stepanov), amaliy falsafadagi bir tushuncha (N.D.Aryutunova), ko'p qatlamli tushuncha (V.I.Krasik) deb va boshqa olimlar tomonidan ham turlicha talqin qilingan. Yuqorida qayd etilgan S.A.Askoldov fikri Y.S.Stepanovning bildirgan fikriga juda yaqin, "konsept bu madaniyat elementlaridan birining kishi tafakkurida shakllangan shaklidir, huddi shu shaklda madaniyat kishining mental dunyosiga kirib boradi."²³

Yana bir rus tilshunosi V.A.Maslova konsept ma'nosiga ko'p qirrali tuzilma sifatida qarab, nafaqat til egalari tomonidan o'ylanadigan, balki ular o'zlari his qiladigan hayajon, baho, milliy obraz va konnatatsiyani o'z ichiga olishini ko'rsatadi va konsept tuzilishida o'zgacha nuqtai nazar borligini ta'kidlaydi. Konsept markazida qadrilik turishi, u madaniyat tadqiqiga xizmat qilishi, madaniyat asosida aynan qadrilik prinsipi yotadi. Har bir konsept murakkab mental uyg'unligi, ma'noviy tuzilishdan tashqari insonni ifodalalayotgan obektga munosabati va umuminsoniy yoki umumiy, milliy-madaniy, ijtimoiy, til egalariga tegishli, shaxsiy-individual komponentlarni o'z ichiga oladi, ²⁴deb ta'kidlaydi.

Konsept haqidagi turli qarashlarni tahlil qilar ekanlar, olimlar aniq bir xulosaga keldilar: konsept – bu abstrakt nomlar turi emas, xalq tomonidan asrlar mobaynida to'planib kelingan bilim va malakalarni, ularni o'rganib chiqishning asosiy rakursi. "Konsept"- atamasi tilshunoslikda ham yangi ham eski atama hisoblanadi. Hozirda tilshunoslikda konsept tushunchasiga juda katta e'tibor berilib kelinmoqda. XX asrning 70-yillarida an'anaviy tilshunoslikda konsept atamasi o'zgacha chuqur izohlar talab qiladigan muammo sifatida qaralardi. Konsept tushunchasidan to'la huquqli foydalanish 80-yillarda ingliz olimlari Cheyf, R.Jakendof, G.Lakof, R.Langaskerlarning asarlarini tarjima qilinishi bilan bog'liq. Aynan o'sha matnlarda odatda konseptualizatsiya, konseptual mohiyat atamaları uchrab turadi.

Konsept tushunchasining lug'aviy ma'nosi ustida ham ko'pgina olimlar har xil fikrlarni bildirishadi. Unga mantiqiy kategoriya, amaliy falsafa tushunchasi, milliy mentalitetning asosiy birligi sifatida qaraydiganlar ham bor. Kognitiv atamalar lug'atida "konsept" atamasiga quyidagicha ta'rif beradi: Konsept - bizning tafakkurimizdagi aqliy va psixik resurslarining inson bilim va malakalarida aks etishiga xizmat qiladigan tushunchadir. "Konsept" atamasi zamonaviy tilshunoslikda u yoki bu

²² Аскольдов С.А. Концепт и слово [Текст] / С.А.Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М.:Academia, 1997. – С. 267–280

²³ Аскольдов С.А. Концепт и слово [Текст] / С.А.Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М.:Academia, 1997. – С. 267–280

²⁴ Маслова В.А. Лингвокультурология.. –М.: «Академия», 2001. – С. 208 .

leksik birlikning tafakkurdagi obrazini ifodalash uchun qo'llaniladi. Kundalik ilmiy ijodda tez-tez konsept atamasi tushuncha bilan sinonim sifatida qo'llaniladi. "Konsept"-lotincha "conceptus" so'zidan olingan bo'lib, "tushuncha" ma'nosini bildiradi. Konsept tushunchalar yig'indisidir. Biror predmet haqida aytilgan yoki bildirilgan har qanday fikrlar yig'indisi ham konseptni tashkil etadi. Konsept tushunchasi so'nggi o'n yil ichida tilshunoslikda keng shakllangan.

Konseptning kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, shuningdek, adabiyotshunoslik fanlaridagi izohi o'zaro farqlanadi. Ushbu termin tilshunoslikda o'tgan asrning 80-yillariga qadar tushuncha so'ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib uning izohi tushuncha terminiga nisbatan kengayganini ko'rish mumkin. Binobarin, N.Y. Shvedova konseptni tushuncha ekanligini, bu tushuncha ortida esa ijtimoiy yoki subektiv tarzda anglanuvchi, inson hayotining muhim moddiy, aqliy, ruhiy tomonini aks ettiruvchi, o'z tarixiy ildizlariga ega bo'lgan, xalqning umumiy tajribasini aks ettiradigan mazmun turishini ta'kidlagan.²⁵

Lingvistikaning yangi yo'nalishi – lingvomadaniyat til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Bu yo'nalishning o'zining shunday kategorial apparati mavjudki, uning markaziy obekti konsept tushunchasi bo'lib hisoblanadi.

Professor N.Mahmudov lingvokulturologiyada (lingvomadaniyat) konseptning o'rganilishi xususida shunday yozadi: "Lingvokulturologik tadqiqotlarda aynan konseptning ifodalanishi muammolariga juda katta e'tibor qaratilmoqda, internet materiallari bilan tanishganda, masalan, Rossiyadagi tilshunoslikda bu yo'nalish nihoyatda keng tarqalganini ko'rish mumkin, bu boradagi ishlarni sanab, sanog'iga yetish mushkul. Hatto so'nggi yillarda yoqlangan nomzodlik dissertatsiyalarining juda katta qismi aynan u yoki bu tilda konseptning lingvokulturologik tadqiqiga bag'ishlangan".²⁶

«Kognitiv» atamasining asosida «bilish», «idrok etish» degan ma'nolar yotadi (ingliz tilida «cognitive», rus tilida «poznavatelniy»). Sh.Safarov fikricha, «Bilim olish va saqlash, uni amalda qo'llash va uzatish manbai va, nihoyat, uni shakllantiruvchi vosita bo'lgan til tizimi kognitiv tahlil obyekti ekanligiga hech qanday shubha yo'q. Bilimning mavjudligi tilning mavjudligidan. Tilning o'zi esa kognitiv tizimning faoliyati mahsulidir, lisoniy tarkiblar tafakkur faoliyati natijasida shakllanadi». Kognitologiya tafakkur haqidagi fan bo'lib, uning tayanch nuqtasi tilshunoslikdir. So'zsiz, lingvistik tahlil kognitiv tahlilning bir turi, uning ma'lum bir ko'rinishda namoyon bo'lishidir. Kognitiv tilshunoslik fani XX asrning ikkinchi yarmida axborot texnologiyalari taraqqiyoti oqibatida yuzaga kelgan «sun'iy intellekt» tizimi vositalariga oid mushohada, savollarga javob izlovchi fan sifatida paydo bo'ldi. Bu fan insonning bilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi fanlar tarkibiga kiradi. Konsepsiyani tahlil qilishda (J.

²⁵ Шведова Н.Ю. Избранные работы. –М.: Языки славянской культуры, 2005. С. - 640

²⁶ Махмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўлларини излаб...// Ўзбек тили ва адабиёти. –Т,: 2012. -№ 5. 3-16 бетлар.

Lakoff, M. Jonson, Langaker, Djekendorf R. va boshqalar) hamda (Yu.S. Stepanov, A. P. Babushkin, Yu.D. Apresyan, S. X. Lyapin, V. I. Karasik, D. O. Dobrovolskiy, N. N. Boldyrev, I. A. Sternin, E. S. Kubryakova, Yu. N. Karaulov va boshqalar) kabi olimlarning ilmiy ishlari tayanch vazifasini o'taydi.

Kognitiv tahlilda olamni bilish jarayonida yuzaga keladigan mantiqiy (mental) strukturalarning lisoniy ifodasini ochib beruvchi mexanizmlar qurshovidagi uslub va vositalar tadqiqi asosiy o'ringa chiqadi. Konsept lingvokulturologiyada eng faol qo'llanuvchi birlik sanaladi. Konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o'ziga xos jihatlarini ifodalaydi. Masalan, «Vaqt» konsepti ni qiyosiy jihatdan o'rganish bilan bog'liq Professor Shahriyor Safarovning “Kognitiv tilshunoslik” (2006) kitobida “Vaqt” konsepti haqida juda yaxshi misollar berilgan va Vaqtning bir nechta xususiyatlari sanab o'tilgan. Ushbu maqolamizda “vaqt” konseptining lug'aviy manolarini tahlil qilish orqali ikki xalq madaniyatining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilinadi.

O'zbek tilining izohli lug'atida vaqtga quyidagicha ta'rif berilgan:

1. Yuz berib turuvchi voqea-hodisa, narsalarning asrlar, yillar, soatlar, minutlar va shu kabilar bilan o'lchanadigan davomiyligi, shunday o'lchov belgisiga ega bo'lgan obyektiv hodisa. Vaqt²⁷ g'oyat imillab o'tardi. Hamma xavotirlanib bezovta bo'la boshladi. K. Yashin, Hamza. Lekin vaqt o'z ishini qildi — oyni g'arb ufqidan tortib kirib ketdi. Demak, tong otdi. M. Ismoilov, Farg'ona tong otguncha

2. Shu obyektiv hodisaning minut, soat, kun, yil va shu kabi bilan almashinuvidagi oralig'i, qismi, bo'lagi. Bayramlardagina kiyadigan, boshqa vaqtlarda chamadonida avaylab saqlaydigan oq surp ko'yilagini kiydi. S. Karomatov. Oltin qum.

3. Soat, kun, oy, yil va shu kabilarning uzluksiz izchil almashuvida biror maqsad uchun belgilangan yoki biror maqsad uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan muddat oralig'i; fursat. Vaqtni qo'ldan bermoq. Vaqtdan yutmoq. Vaqtdan to'g'ri foydalanmoq. Vaqtning ketdi — baxting ketdi. Maqol.

4. Vaqtning biror narsa, ish-mashg'ulot uchun belgilangan, ajratilgan bo'lagi; muddat. Masalani to'g'ri yechdi-yu, oqqa ko'chirayotganida, vaqti tugab qoldi. O'. Hoshimov, Qalbingga quloq sol. Tanaffus vaqtida hamma mukofotlanganlarni, mukofotlanganlar esa bir-birlarini tabriklab, zal va foyelar g'ovur bo'lib ketdi. A. Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari

5. Obyektiv o'tuvchi vaqtning ma'lum ijtimoiy hodisa, holatlar bilan bog'liq, ular bilan kechgan bo'lagi; zamon, davr. Quldorlik vaqtida. Mo'g'ullar hukmronligi vaqtida. Vaqt kech bo'lib qoldi. Bolalik vaqti. Yoshlik vaqti. Yoz vaqti. Namoz vaqti. // Ertalab Qo'qondan chiqsa, asr vaqtlarida Marg'ilonga kiradir. A. Qodiriy, O'tgan kunlar.

6. fls. Borliqning, makon kabi, obyektiv real shakli, materiyaning yashash shakllari-dan biri. Nisbiylik nazariyasi-materiya mavjud bo'ladigan fazo va vaqt nazariyasidir. “Fan va turmush”.

²⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2006 - 2008. 448 – 449 бетлар

7. Obyektiv tarzda kechuvchi zamon, davrning, kishi hayotining ma'lum, aniq bir bo'lagi, nuqtasi, oralig'i. Vaqt kech bo'lib qoldi. Bolalik vaqti. Yoshlik vaqti. Yoz vaqti. Namoz vaqti. // Ertalab Qo'qondan chiqsa, asr vaqtlarida Marg'ilonga kiradir. A. Qodiriy, O'tgan kunlar.

O'zbek tilida vaqt tushunchasining umumiy 7 ta lug'aviy ma'nolari mavjud.

Yapon tilining izohli lug'atida «vaqt» tushunchasining ifoda etilishi. 時間[jikan] ;

1 ある時刻と他の時刻との間の長さ。ある長さをもつ時;

Bir vaqt va boshqasi orasidagi uzunlik

2. 時の流れの中の、ある一点。時刻。とき

Vaqt o'tishi oralig'idagi bitta nuqtasi. Kun vaqtlari. Payt

3. 時の長さを数える単位。時

Vaqttni hisoblash uchun hisob so'z. Soat

4. 授業や勤務など、ある一定の区切られた長さの時

Dars yoki ish kabilarda chegaralangan vaqt oralig'i

5. 哲学で、空間とともにあらゆる事象の最も基底的、普遍的な存在形式。また出来事が継起する形式。過去・現在・未来の三様態をもち、常に一方向に経過し、非可逆的である。

Falsafada kosmos bilan birga har qanday hodisaning mavjud bo'lishining eng asosiy va universal shakli. Bundan tashqari, voqealar sodir bo'ladigan format. U o'tmish, hozirgi va kelajakdagi uchta rejimga ega va har doim bir yo'nalishda o'tadi va qaytarilmasdir.

6. 現象が経過していく前後関係を明示するための変数。古典力学では空間に対する独立した変数と見なされたが、相対性理論では空間とともに四次元の世界をつくとされる。

Hodisa rivojlanayotgan kontekstni aniqlashtirish uchun o'zgaruvchidir. Klassik mexanikada u fazo uchun mustaqil o'zgaruvchi sifatida qaralgan, ammo nisbiylik nazariyasida u kosmos bilan birga to'rt o'lchovli dunyoni yaratadi.

Yapon va o'zbek tilidagi vaqt konseptining lug'aviy ma'nolarining mavjudligi hamda ularning o'zaro mos kelishi:

o:	Yapon tilidagi ma'nolari	O'zbek tilidagi ma'nolari
	+	+
	+	+
	+	+
	+	+

	+	+
	+	+
	-	+

Xulosa qilib aytganda, “Vaqt” tushunchasi an’analar, urf-odatlar, marosimlar, kundalik madaniyat, kundalik xulq-atvor, vaqtdan foydalanish me’yorlari haqidagi bilimlarni kodlashtirib, ko‘p qatlamli (etimologik, umuminsoniy, milliy qatlamlar) tuzilishga ega bo‘lgan ko‘p qirrali psixik shakllanishdir. “Vaqt” ma’nosiga ega frazeologik birliklar semantikasining umuminsoniy asosini frazeologik obraz tashkil etib, uning asosiy vazifasi dunyoga sub’ektiv, hissiy va baholovchi nuqtai nazarni ifodalash, til faktlarini bizga yaqinlashtirish, ularni jonli, vizual, estetik jihatdan muhim, bizning tasavvurimizda haqiqatan ham mavjud qilishdir. Frazeologik obraz milliy an’ana va urf-odatlar, tarixiy faktlar, kitobiy, ertak va mifologik syujetlarga asoslanishi mumkin. “Vaqt” ma’noli frazeologik birliklarning aksariyati metafora asosida qurilgan bo‘lib, yorqin obrazlilik, emotsionallik, ma’noligi bilan ajralib turadi. Yapon va o‘zbek tillarida "vaqt" tushunchasining umumlashirilgan frazeologik modeli universal metafora bilan tavsiflanishi mumkin - harakat –運動 va shartli ravishda uchta majoziy maydonga bo‘lingan :

- vaqt oqimi - 時間の流れ

- vaqt aylana bo‘ylab harakat qiladi - 時間は円の周りを移動します

- vaqt to‘xtadi - 時間が止まった

“Vaqt” tushunchasining tuzilishi, ya’ni uning frazeologik ifodasi, jumladan real va noreal vaqt ma’nosiga ega frazeologik birliklar, shuningdek, eshitish va ko‘rish birlashmalariga asoslangan frazeologik birliklar har ikkala til madaniyati uchun ham umumiydir. "Vaqt", "soat", "asr", "kun", "daqqa" tarkibiy qismlari bo‘lgan yapon va o‘zbek frazeologik birliklarining zamirida aniq vaqt davrlari emas, balki ularning umumiy vaqtinchalik ma’nosi mavjud.

Bu maqolada Yapon va o‘zbek tillarida vaqtning asosiy ma’nolari tahlil qilindi, har ikki tilda ham oltita ma’no o‘zaro mos kelishini ko‘rishimiz mumkin, lekin o‘zbek tilida vaqt, ob’yektivdir. O‘zbek tilidagi lug’aviy ma’nolarining “7. Obyektiv tarzda kechuvchi zamon, davr kishi hayotining ma’lum aniq bir bo‘lagi, nuqtasi, oraliq’i “ deb ko‘rsatilgan ma’nosi yapon tilidagi vaqt konseptining manolaridan tashqari bir alohida ma’nosidir. Konsept xar bir millat tarixining rivojlanishi mobaynida ham o‘z strukturasi hamda shu strukturani tashkil qiluvchi belgilarni yo‘qotmaydi. Shuni ta’kidlash joizki, ya’ni “vaqt” tushunchasi asrlar oldin boshqa so‘z orqali yuritilgan bo‘lishi mumkin, lekin tushuncha sifatida asrlar osha davom etib kelmoqda. Konseptning mohiyati kengroq tushuncha bo‘lib, u o‘zida faqatgina ma’no komponentlarigina emas, belki inson o‘z hayotiy tajribasi davomida orttirgan bilimlari

hamda ongidagi axborot yig'indisi, u yoki bu predmet yoki hodisa haqidagi ensiklopedik bilimlari majmuidan iboratdir deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

O'zbek tilidagi adabiyotlar ro'yxati

1. Rahmatillayev SH. "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" Toshkent: 1978
2. Madaliyev A. "" O'zbek tilining izohli lug'ati "" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent: 2006
3. Hamidov X. Maqol, matal va idiomalar tarjimasini muammolari (monografiya). Toshkent: ToshDSHI, 2017.
4. Usmanova Sh. Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari. Darslik. Mas'ul muharrir G.Rixsiyeva. Toshkent: ToshDSHI, 2017.
5. Abdulazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. –T.: "Sharq", 2010.

Rus tillaridagi adabiyotlar

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. –М.: Языки русской культуры, 1999.
2. Аскольдов С.А. Концепт и слово . –М.: Academia, 1997.
3. Афанасьева О.В. Семантическая структура концепта «время» и ее отражение во фразеологических системах английского, испанского и русского языков. Автореферат дисс. канд. филол. наук. Казань, 2007.
4. Баруздина С. А. Время как лингвокультурный концепт. Москва
5. Большой энциклопедический словарь. 2002.
6. Воркачев С.Г. Концепт счастья в английском языке.// Проблемы концептологии. –М.: 2002.
7. Горелова Н.Е. Отношение ко времени в японской и русской лингвокультурах. Москва, 2015
8. Елизова Т.К. Специфика научного концепта «время» в английском и русском языках. Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 7 (18) 2012, часть I
9. Залевская А.А. Текст и е

Yapon tilidagi adabiyotlar ro'yxati

1. 「日本語国語大辞典第二版」(2001) 小学館

2. 「国語大辞典」(1995) 小学館、
3. 「慣用句・ことわざ辞典」(1995) 三省堂
4. 「慣用句の意味と用法」(1882) 明治書院